

Design da Informação na Curadoria Digital de acervos documentais e museológicos

Maria José Vicentini Jorente¹

¹ orcid.org/0000-0002-0492-0918 – PPGCI Unesp Marília – SP, Brasil. mj.jorente@unesp.br

Tipo de trabalho: Comunicação.

Palavras-chave: Informação e tecnologia; Design da Informação; Curadoria Digital; Cultura Digital; Web 2.0.

1 Introdução

Os equipamentos culturais – bibliotecas, arquivos e museus - constituídos como redes memoriais, são subsistemas da cultura, voltados à organização do conhecimento para a preservação da memória e do patrimônio cultural material e imaterial de uma comunidade. Propiciam a contextualização e a interpretação do conhecimento. Para tanto, estabeleceram-se vínculos com a memória coletiva, que dão sentido ao presente, na construção memorial dos indivíduos. Os processos de configuração de conteúdos, objetivos, convenções sobre os métodos, estratégias e criação de acervos, de maneira geral, são negociados social e culturalmente. Além disso, os lugares de memória, marcados pela sua significação espacial e física, são artefatos que, ao configurarem-se enquanto materialidade, investiram-se das linguagens e dos gêneros que foram nela constituídos. Neles, ações de organização, de armazenamento, de preservação e guarda de acervos intervêm nos documentos e objetos, tanto no aspecto da sua conservação propriamente dita, quanto no compartilhamento do conteúdo/forma e comunicação no decorrer do tempo.

As questões de preservação dos acervos museológicos incluem tanto as coleções em suportes tradicionais do museu, quanto os registros digitais. Assim, ambos os formatos necessitam da adoção de métodos e técnicas de curadoria que prolonguem sua vida dentro do acervo. Deste modo, a curadoria compreende o tratamento da informação contida na documentação sobre o objeto, legitima a existência e a incorporação do item no acervo do museu e, de maneira geral, as práticas administrativas da instituição. Nos meios digitais da contemporaneidade, são recriados mecanismos de salvaguarda do patrimônio cultural e práticas de conservação e de preservação, tanto quanto de comunicação e compartilhamento da informação. Entre as atividades necessárias a uma eficaz e eficiente Curadoria Digital, devem-se promover ações de pesquisa; de identificação; de inventariado; de catalogação; de conservação e de restauro que dependem de medidas políticas legislativas, econômicas, administrativas, científicas e técnicas. Complementarmente à preservação e salvaguarda, o acesso à informação é um direito humano estabelecido e as instituições culturais são responsáveis por promover, socializar e democratizar o acesso aos bens culturais, cujos conteúdos informacionais são determinantes para a criação de conhecimento e transformações na sociedade.

Figura 1 - Curadoria Digital

Fonte: Digital Curation Centre. Traduzido e Adaptado pela autora.

Na realidade da Curadoria Digital, o *Design* da Informação (DI) é uma ciência e uma disciplina essencial para a abertura dos acervos e a potencialização de acesso ao público: um projeto de DI inovador conduz à reflexão, à conversação, ao retorno frequente aos ambientes promotores de conhecimento, provocando elaboração da informação e proporcionando aprendizagem.

No ambiente digital da Web 2.0, a busca desse DI inovador requer que as interfaces sistêmicas interpretem, traduzam e contemplem outros elementos da complexidade que constitui esses espaços públicos de caráter presencial, entre os quais: os planos de gestão; os acervos; as coleções e os fundos organizados; bem como com o planejamento estratégico; as equipes de projetos em múltiplas áreas com diversidade de especialistas; coordenação geral das curadorias e coordenações e equilíbrio entre as áreas de fricção, que fazem parte de todos os ambientes de informação, aprendizagem e conhecimento.

Segundo Zubiaur Carreño (2004) a documentação museológica viabiliza a recuperação das informações sobre os objetos do museu e oferece suporte na organização, preservação, segurança, controle, acesso uso e reuso, subsidiando a montagem das exposições por meio de informações e pesquisas científica e histórica sobre os objetos e as coleções, além de possuir função de testemunho jurídico e histórico a partir do registro documental do objeto museal (ZUBIAUR CARREÑO, 2004). Nesse sentido, ao considerar a importância da documentação museológica, no contexto dos ambientes digitais, a gestão e preservação destes registros informacionais nos repositórios digitais torna-se vital, pois facilita o acesso e compartilhamento das informações. Além disso, é por meio da documentação museológica preservada nos sistemas automatizados de informação que se torna possível a realização da descrição e recuperação contínua das informações características dos objetos, ao garantir segurança e originalidade ao longo do tempo. A descrição do item na ficha catalográfica deverá considerar toda a trajetória de vida do objeto. Assim, para que a descrição do objeto seja completa e eficiente, o registro das informações do objeto deve contemplar sua

14.º Congresso ISKO Espanha (4.º ISKO Espanha-Portugal) Barcelona, 10-11 de julho de

existência, desde o período anterior à sua incorporação ao acervo do museu, a ressignificação de função e sentido no novo contexto, e as incorporações futuras, posteriores a sua musealização.

Por outro lado, a gestão dos arquivos digitais de coleções museológicas mostra-se tarefa desafiadora. Observa-se o desenvolvimento e implantação de soluções tecnológicas que permitem o arquivamento e gestão de informações digitais; recursos e softwares que permitem a preservação, o acesso e o monitoramento online das coleções nos repositórios digitais. Salienta-se a fragilidade e efemeridade característica dos objetos digitais, e a necessidade eminente de tratamento e manutenção constante para que estes registros permaneçam vivos e persistentes ao longo do tempo. Constitui um desafio contemporâneo para a área da Ciência da Informação e, nela a Museologia. O trato dos arquivos digitais exige a adoção de recursos específicos para que sejam compreendidos como algo para além de uma pilha de dados alocados em uma plataforma digital.

Finalmente, o acesso à informação influencia a formação da consciência coletiva a favor da preservação e da consolidação de uma economia baseada no conhecimento e na sua multiplicação. Mais do que isso, a valorização, a gestão e a preservação do patrimônio – histórico, científico, tecnológico, ambiental, cultural, artístico, entre outros – de interesse da sociedade, é fundamental para o desenvolvimento de seu entorno.

Por essa razão, Arquivos Públicos e Museus articulam-se como objeto de nossa proposta de forma sistêmica. Ressaltamos, assim, nosso interesse pelo estudo, análise e experimentação dos dois *softwares* livres, abertos e interoperáveis que satisfaçam às duas situações de disseminação e de difusão da informação neles contida, bem como as necessidades de conversação entre as áreas. Apresentamos a proposição de estudo sistemático dos *softwares* AtoM, Archivematica e Binder (beta/beta), destinados à promoção do acesso e à representação de acervos arquivísticos e museológicos de maneira multinível, convergente e híbrida. **O objetivo é de** demonstrar as raízes comuns dos *softwares* AtoM e Binder (beta/beta), suas interoperabilidades e emergências, principalmente quanto ao *Design* da Informação (DI) nos ambientes digitais que têm sido empregues para a Curadoria Digital, voltados aos múltiplos níveis do DI nos dois sistemas. A **metodologia** empregada pode ser descrita como de estudo conceitual comparativo, com os levantamentos teóricos descritivos para posterior avaliação dos sistemas e a análise dos *softwares* quanto ao DI. A pesquisa **justifica-se** social e academicamente, pois com a sistematização dos dados e informações, é certo que a visitação virtual e mesmo presencial dos ambientes tenderá a aumentar; a disseminação dos dados e informações por meio da Web 2.0 levará o público não especialista a um universo de conhecimentos que poderão ser trabalhados em escolas, visando o acesso à informações importantes para a criação de conhecimento e a preservação da memória; atenderá a premente necessidade de favorecer crescimento da esfera da criatividade, do incentivo ao estudo, do compartilhamento, da transferência e da criação de novos conhecimentos em contextos carentes de outros recursos para Curadoria Digital.

2 Design da Informação em ambientes digitais de Arquivos Públicos e Museus: os sistemas de organização dos softwares AtoM e Binder

Esse artigo concentra-se na intersecção entre Museologia e Arquivologia, como áreas do conhecimento em constante estado de emergências e desafios diante da realidade apresentada. Focamos a interface de compartilhamento da informação de instituições de patrimônio em ambientes digitais, em um estudo comparativo de *softwares* livres e abertos para Arquivos Públicos Permanentes e para coleções em Museus – o AtoM e o Binder (em beta/beta). Conseqüentemente, a

importância da garantia do acesso e das teorias que regem as boas práticas de compartilhamento da informação na atualidade, devem ser representadas por um novo DI e pelas novas visualizações possibilitadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e postas em prática nos ambientes da Web 2.0. Essas novas formas de apresentação da informação - que de maneira simulatória recriam coleções de documentos e objetos nos ambientes digitais - problematizam, por outro lado, os hábitos adquiridos pela tradição milenar embutida nas conceituações e práticas da Arquivologia e Museologia, bem como o momento instituído pela Revolução Francesa que regeu os ideólogos da modernidade. As duas áreas ainda carecem de uma padronização quanto aos *softwares* livres de indexação de objetos digitais, simulacros dos documentos e objetuária que compõem acervos e coleções, principalmente em países com recursos dependentes de políticas públicas de cultura sempre ameaçadas pelas inconstâncias políticas, de maneira geral.

Presenciamos, contemporaneamente, a criação de zonas emergentes de acesso em interdisciplinaridade que estabelece uma apresentação de informação por meio de um DI híbrido aos ambientes físicos e digito/virtuais. Os campos científicos que emergem a partir daí não são específicos de uma ou outra disciplina ou domínio, que por força das revoluções tecnológicas, se estabelecem como inter e transdisciplinares, constituindo-se em novos campos com domínios inter-relacionados sistemicamente. As metodologias de aproximação de tais emergências necessitarão também de transformações para acordar com os valores sistêmicos desenvolvidos nessas dinâmicas. A complexidade dos aspectos abordados presume uma grande responsabilidade para criadores, organizadores e gestores de ambientes de institucionalização do patrimônio e da cultura e, atualmente, reside na percepção da necessidade de socialização do acesso aos bens culturais oriundos de uma determinada região e suas relações com contextos mais amplos de maneira glocal: é a partir da dinâmica existente entre o cidadão, a sociedade e o desenvolvimento social e econômico nos âmbitos local e também global.

Os Arquivos Permanentes e os Museus, nesse contexto, constituem-se de lugares que auxiliam a formação de cidadãos, em especial fora dos grandes centros mais cosmopolitas, pois o acesso aos bens culturais é dificultado por variadas conjunturas. Políticas públicas de cultura preconizam, atualmente, o desenvolvimento de softwares livres e abertos para servir à Curadoria Digital em instituições responsáveis pela organização, armazenamento, acesso e disseminação da informação custodiada, culminando com a sua própria preservação. As instituições, embora já familiarizadas com o AtoM, desconhecem o Binder, que encontra-se ainda em beta/beta, mas já é aplicado, a título de experimentação, pelo Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA). Entretanto, as raízes comuns dos dois softwares demonstram que a sua integração e implantação conjunta podem ser um passo importante na Curadoria Digital de acervos.

Neste sentido, compreende-se que o software AtoM dispõe de diversas funcionalidades e soluções práticas e de baixo custo (por se tratar de uma ferramenta gratuita e de fácil operacionalização), atuando com eficiência no desempenhar das funções para as quais foi desenhado. É uma plataforma de descrição, difusão e acesso à informação. Deste modo, no que se refere à realização do gerenciamento arquivístico de documentos, faz-se necessária a utilização de um sistema desenvolvido especificamente para tal função, o Archivematica.

O Archivematica é um sistema de preservação e acesso digital de código aberto, projetado para a preservação e acesso de material digital em longo prazo. É baseado na Web, criado a partir de normas e padrões de preservação digital internacionais, que permitem que a instituição custodiadora de acervos documentais mantenha seus conteúdos digitais preservados, confiáveis, autênticos e

disponíveis para o acesso em longo prazo. Trata-se de um conjunto integrado de recursos de software de código aberto, projetados para implementar estratégias que lidam com o desafio da obsolescência e incompatibilidade de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), com vistas a garantir a manutenção da segurança, autenticidade, acesso, acessibilidade e usabilidade dos objetos digitais no momento atual, e também no futuro. Ou seja, são meios que oferecem uma estrutura de gerenciamento e preservação específica, para que, no futuro, os arquivos criados sejam passíveis de recuperação, acesso, leitura e interpretação.

Com o Archivematica, a partir da aplicação padrões de preservação digital internacionais torna-se possível a promoção do acesso a uma grande quantidade de registros, e o acompanhamento da frequência dos acessos ao sistema, de forma eficiente e sem comprometer os processos de busca, recuperação e visualização dos dados pelos internautas. É um conjunto de recursos de arquivamento que atribui validação aos registros digitais confiáveis, armazenados e indexados nos repositórios digitais, por meio do empacotamento e codificação dos arquivos no software. A cada documento contido nesses pacotes de informação é outorgado um algoritmo criptográfico, assegurando a sua autenticidade, sua legibilidade e a salvaguarda de cópias autenticadas dos objetos digitais ao longo do tempo. No processo de arquivamento no repositório digital, o Archivematica analisa as coleções e seus materiais e, como resultado, gera um registro do status do documento no sistema com relação a sua padronização, grau de obsolescência e tipo de arquivamento sugerido.

Para promover uma preservação eficiente e eficaz dos documentos, é insuficiente realizar somente a representação descritiva e a guarda dos documentos em um sistema, é também necessário adotar meios que garantam a guarda segura e autêntica do sistema de gestão dos objetos digitais e dos conteúdos armazenados, suscitando, portanto, a necessidade da adoção de ferramentas de arquivamento e preservação como o Archivematica.

O Archivematica permite o processamento de objetos digitais compreendendo todo o ciclo de vida do documento, ao atuar sobre ele desde o ingresso no sistema até o acesso final ao documento. É possível monitorar e controlar a ingestão e os micros serviços para a preservação dos arquivos por meio de uma interface baseada na Web. O software utiliza padrões e normas como METS, PREMIS, Dublin Core, a especificação BagIt da *Library of Congress* e outras normas reconhecidos para gerar Pacotes de Informações de Arquivamento (AIPs) confiáveis, autênticos, seguros e independentes do sistema para armazenamento em seu repositório preferido.

AtoM e Archivematica são softwares livres, de código aberto, baseados em normas internacionais, com metadados padronizados, confiáveis, flexíveis e personalizáveis, que suportam automação de fluxo de trabalho, são compatíveis com centenas de formatos, permitem a realização de pesquisa avançada e gerenciamento de armazenamento, e são integrados com diversos sistemas de gerenciamento de objetos digitais. São sistemas que analisam as coleções digitais e extraem as informações sobre estas coleções e seus respectivos arquivos. O Archivematica, posteriormente, coloca essa análise em um pacote de arquivamento com o próprio arquivo na coleção para a preservação digital desses arquivos.

3 Convergências entre AtoM e Archivematica como base de sustentação do Binder

Observa-se que o Archivematica supre com eficiência e eficácia as necessidades de preservação digital, atuando na gestão de pacotes de arquivamento, com vistas a garantir a legibilidade e autenticidade das coleções digitais a longo prazo. Trata-se de um ambiente de preservação, um

repositório arquivístico digital. No entanto, o Archivematica, frente ao desafio de atender as necessidades e complexidades dos requisitos da preservação digital de coleções de museus, apresenta certas limitações, tornando necessário o desenvolvimento de uma aplicação Web que supra essas lacunas, um sistema voltado a atender as especificidades decorrentes desse tipo de acervo digital. Essa aplicação é o Binder.

O Binder é um sistema de gestão e de preservação ativa de coleções digitais. É um aplicativo Web de código aberto, voltado para coleções de museus. É um software que integra e aprimora as funcionalidades do AtoM e do Archivematica, ambos softwares de preservação e acesso, de código aberto, configurando-se como uma solução tecnológica para a preservação, guarda e garantia certificada de grandes massas de dados em repositórios digitais. O Binder foi desenvolvido pelo Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) em parceria com a Artefactual Systems - a principal desenvolvedora do Archivematica e do AtoM. A iniciativa teve como propósito desenvolver uma aplicação Web em software livre que solucionasse o problema de análise de grandes volumes de dados nos sistemas de preservação digital, para atender as necessidades e complexidades das coleções digitais de museus. Entre as funcionalidades do Binder, destaca-se a possibilidade dos gestores dos acervos museológicos digitais acessarem, de forma rápida e precisa as informações preservadas no sistema, indexadas no momento da criação dos pacotes de informação arquivísticas e armazenadas em uma base de dados projetada especificamente para pesquisa em grandes volumes de dados (ARELLANO 2017).

O software possibilita que os gestores e administradores do sistema acessem, visualizem e gerenciem os metadados técnicos contidos nos pacotes de informação arquivados no repositório digital. Além disso, possibilita, também, o gerenciamento e descrição minuciosa, a partir da extração de metadados, todas as informações necessárias – das dependências internas e externas - dos objetos digitais que compõem as coleções - que poderão auxiliar na tomada de decisão sobre a preservação, a avaliação e o cuidado a longo prazo dos objetos digitais e o seu acesso contínuo. Tais atividades são possibilitadas por uma única interface gráfica, central e amigável do sistema, que possibilita a visualização dos metadados administrativos, técnicos, descritivos e de preservação, que dizem respeito aos objetos e aos relacionamentos entre os componentes do objeto digital, suas coleções e os pacotes de informação arquivados dentro do repositório.

É possível realizar o download do arquivo, ou do pacote de arquivamento diretamente pelo aplicativo. O sistema também possibilita:

- Importar AIPs e fazer referência a cópias de objetos digitais do Archivematica e relacioná-las a metadados descritivos importados do TMS ou criados no Binder;
- Obter estatísticas resumidas sobre toda a coleção sobre fixidez, ingestão e uso por meio do painel baseado em widget;
- Relacionar os componentes de uma obra aos pacotes de arquivamentos derivados e a quaisquer tecnologias de suporte necessárias para preservá-las e exibi-las no futuro, usando uma interface gráfica com o usuário baseada em nó;
- Visualizar e baixar os objetos digitais e os metadados técnicos de um AIP;
- Classificar a pesquisa e navegar pelos resultados com base em facetadas extraídas de metadados descritivos e técnicos, permitindo um alto grau de precisão e granularidade - e, em seguida, salvar seus parâmetros de pesquisa para reutilização futura;
- Executar e gerenciar verificações de fixidez de AIPs preservados e receber alertas se uma verificação de fixidez falhar;

14.º Congresso ISKO Espanha (4.º ISKO Espanha-Portugal) Barcelona, 10-11 de julho de

- Acompanhar o download de objetos digitais do seu repositório e as razões para tanto;
- Comparar os metadados descritivos e técnicos de até 4 objetos digitais de um AIP lado a lado em uma interface gráfica;
- Gerar e salvar relatórios sobre ingestão, fixidez, uso e muito mais.

Assim, o Binder é potencialmente uma solução de Design da Informação para a Curadoria Digital em repositórios digitais. Atende às necessidades, às complexidades e, nelas, às diversidades das coleções museológicas digitais ao evitar, de maneira ideal, a obsolescência dos objetos digitais, e garantir a manutenção, a longo prazo, das representações dos acervos dos museus em ambientes digitais.

REFERÊNCIAS

ABBOT, D. **What is digital curation?** Digital Curation Centre, 2008. Disponível em: <[http://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/1842/3362/3/Abbott What is digital curation_Digital Curation Centre.doc](http://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/1842/3362/3/Abbott%20What%20is%20digital%20curation_Digital%20Curation%20Centre.doc)>. Acesso em: 10 jan 2019.

ARCHIVEMATICA. Archivemática: preservando a memória desde 2009. Disponível: <<https://www.archivematica.org/pt-br/>>. Acesso em: 14 jun. 2019.

ATOM. AtoM: oferecendo acesso à memória desde 2007. Disponível em: <<https://www.accesstomemory.org/pt-br/>>. Acesso em: 14 jun. 2019.

ARELLANO, M. Á. M. A preservação digital da documentação museológica. In: SEMINÁRIO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO EM MUSEUS: informação digital como patrimônio cultural, 6., 2016, São Paulo. Anais... São Paulo: Pinacoteca, 2016. p. 149-157. Disponível em: <<http://biblioteca.pinacoteca.org.br:9090/publicacoes/index.php/sim/article/view/103/108>>. Acesso em: 14 jul. 2019.

BINDER. What is Binder?. Disponível em: <<https://binder.readthedocs.io/en/latest/user-manual/overview/intro.html>>. Acesso em: 14 jul. 2019.

BRASIL. Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009. Institui o Estatuto de Museus e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15 jan. 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11904.htm>. Acesso em: 8 jun. 2019

FLORES et al. O acesso, via web, ao patrimônio documental da Universidade Federal do Rio Grande-FURG: a aplicabilidade da digitalização e do software AtoM (ICA-AtoM). Informação Arquivística, v. 6, n. 1, p. 318-333, 2017. Disponível em: <<http://www.aaerj.org.br/ojs/index.php/informacaoarquivistica/article/view/201>> Acesso em: 15 jun. 2019.

MALDANER, S. S. Documento sonoro como patrimônio arquivístico documental: um ambiente de descrição, difusão e acesso para o Museu Antropológico Diretor Pestana, 2016. Disponível em: <<https://repositorio.ufsm.br/handle/1/11066>>. Acesso em: 15

PADILHA, R. C. Documentação Museológica e Gestão de Acervo. Coleção Estudos Museológicos, v.2. Florianópolis: FCC, 2014. Disponível em: <<http://samapa.com.br/samapa/wp-content/uploads/2018/03/documentacao-museologica-e-gestao-de-acervo.pdf>>. Acesso em: 8 jun. 2019.

ZUBIAUR CARREÑO, F. Curso de Museologia. Espanha: Ediciones Trea, 2004.